

IKERKETA

IKUS-ENTZUNEZKO KONTSUMOA ETA SORMENA EUSKARAZ

ZENBAKIA

Lehenik eta behin, mila esker zure denboraren parte bat eskaintzeagatik.

Galdetegi hau oso garrantzitsua da. Hortaz, zintzotasunez erantzutea eskatzen dizugu. Ez dago erantzun zuzen edo okerrik: zure benetako iritzia ezagutu nahi dugu soilik. Ez dugu nor zaren edo nola duzun izena jakin nahi. Gainera, EHUko ikerketa taldeko kideok bakarrik irakurriko dugu galdetegia.

Jarraian, Internet nola, zertarako, noiz, norekin... erabiltzen duzun galdetuko dizugu. Ikerlan honen helburua zure nahi eta beharretara egokitutako eduki eta gailuak eskaintzea da eta. Galdera gehienei erantzuteko, zure irizitik gertuen dagoen aukeraren laukian "X" bat markatzearekin nahikoa da.

Hasiko gara

AI SI AL DIA

1. Eskola egun batean, zer egiten duzu zure denbora librean? Atzo edo azken eskola egunean, esaterako. Zenbat denbora, gutxi gorabehera, eskaintzen diezu taulako jardueri?

Jarduera bakoitzari eskainitako denbora

	Bi ordu edo gehiago	Ordubete eta bi ordu artean	Ordubete	Orduerdi	15 minutu	Ezer
Anaia/arrebarekin, aitarekin edo amarekin jolastea						
Telebista ikustea –pelikula bat, telesail bat– bakarrik edo lagun batekin nire gelan						
Telebista ikustea –pelikula bat, telesail bat– gurasoekin edo anai-arrebekin						
Bideoak ikustea bakarrik edo lagunekin nire gelan						
Bideojokoekin etxean jolastea lagunekin edo anai-arrebekin						
Txateatzea, tuiteatzea, whatshappean aritzea lagunekin						
Etzetik kanpo lagunekin ibiltzea						
Bideoak, argazkiak... sortu, editatu eta online partekatzea						
Zinemara joan lagunekin						

2. Asteburu edo jaiegun batean, zer egiten duzu zure denbora librean? Azken asteburuan, esaterako. Zenbat denbora, gutxi gorabehera, eskaintzen diezu taulako jardueri?

Jarduera bakoitzari eskainitako denbora

	Bi ordu edo gehiago	Ordubete eta bi ordu artean	Ordubete	Orduerdi	15 minutu	Ezer
Anaia/arrebarekin, aitarekin edo amarekin jolastea						
Telebista ikustea –pelikula bat, telesail bat– bakarrik edo lagun batekin nire gelan						
Telebista ikustea –pelikula bat, telesail bat– gurasoekin edo anai-arrebekin						
Bideojokoekin etxean jolastea lagunekin edo anai-arrebekin						
Bideoak ikustea bakarrik edo lagunekin nire gelan						
Txateatzea, tuiteatzea, whatshappean aritzea lagunekin						
Etzetik kanpo lagunekin ibiltzea						
Bideoak, argazkiak... sortu, editatu eta online partekatzea						
Zinemara joan lagunekin						

AISIALDIKO EDUKIEN KONTSUMOA

3. Zer-nolako edukiak ikusten dituzu zure denbora librean? Nahi dituzun guztiak marka ditzakezu

Ikusi ohi dituzun edukiak "X" batekin marka itzazu

Pelikulak	
Telesailak	
Reality-ak (Gran Hermano, Empeños a lo bestia, adibidez)	
Saio arrosak (famatuen ligeak)	
Bideoklipak	
Lehiaketak	
Dokumentalak	
Kirolak	
Albisteak	
Pornoa	
Interneteko bideoak	
Bideo-tutorialak	
Youtuber-ak	
Web telesailak	

4. Zein da edukiak ikusteko gehien erabiltzen duzun gailua? Eduki bakoitzeko gailu bakarra aukera ezazu eta "X" batekin markatu

	Smart telebista	Telebista tradizionala	Ordenagailua	Tableta	Telefono mugikorra
Pelikulak					
Telesailak					
Reality-ak					
Saio arrosak (famatuen ligeak)					
Bideoklipak					
Lehiaketak					
Dokumentalak					
Kirolak					
Albisteak					
Pornoa					

5. Ikusten dituzun eduki guztietatik, zenbat dira euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez? 100 kopuru osoa bada, ze portzentajea ikusten duzu euskaraz, ze portzentajea gaztelaniaz eta ze portzentajea ingelesez? (Adibidez: Kopuru osoa 100, Euskara 33, Gaztelania 33, Ingelesa 34).

Euskara	
Gaztelania	
Ingelesa	
Kopuru osoa	100

PELIKULAK

6. Zein eratako pelikulak ikusten dituzu? Nahi dituzun guztiak marka ditzakezu. Ez baduzu pelikularik ikusten, marka ezazu aukera hori eta zoaz 14. galderara (TELESAILAK atala)

Ikusi ohi dituzun pelikulak "X" batekin marka itzazu

Ez dut pelikularik ikusten	
Komedia	
Zientzia-fikzioa	
Akzioa	
Abentura	
Erromantikoa	
Polizia-pelikulak, hilketak	
Beldurra	
Dokumentala	
Historikoa	
Pornoa	

7. Zer maiztasunaren zoaz zinema aretoetara, gutxi gorabehera?

Hilean behin	
Hilean bi aldiz	
Hilean hiru aldiz	
Hilean lau aldiz edo gehiago	
Inoiz	

8. Azken urte honetan zineman euskarazko pelikularik ikusi al duzu? Zer maiztasunarekin? Gehienez bi aukera egin ditzakezu "X" bat markatuz

Bai, euskarazko film bat estrenatzen duten guztietan noa zinemara	
Bai, erakundeek (kultur etxeak edo kultur elkarteak) antolatutako euskarazko zinema emanaldietara noa	
Bai, baina filmaren gaia interesgarria iruditzen bazait bakarrik noa	
Ez, ez zait euskarazko zinema gustatzen	

9. Zineman euskaraz ikusi duzun azken pelikularen izenburua idatz dezakezu?

--

10. Beste gailu batzuk erabiltzen dituzunean, zein hizkuntzatan ikusten dituzu filmak? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu

	Euskara	Gaztelania	Ingelesa
Telebista tradizionala			
Smart telebista			
Telefono mugikorra			
Ordenagailua			
Tableta			

11. Beste hizkuntza batean ematen diren pelikulak ikusteko azpigituluak erabiltzen dituzu?

Bai	
Ez	

12. Zein hizkuntzan aukeratzen dituzu azpigituluak? Zenbatetan euskaraz, zenbatetan gaztelaniaz eta zenbatetan ingelesez, gutxi gorabehera? 100 kopuru osoa bada, ze portzentajea ikusten duzu euskaraz, ze portzentajea gaztelaniaz eta ze portzentajea ingelesez. (Adibidez: Kopuru osoa 100, Euskara 33, Gaztelania 33, Ingelesa 34)

Azpigituluak euskaraz	
Azpigituluak gaztelaniaz	
Azpigituluak ingelesez	
Kopuru osoa	100

13. Gustuko duzun film bat beste hizkuntza batean ematen bada, euskarazko azpigituluekin ikustera ohituko zinatekeela uste duzu?

Bai, euskarazko azpigituluek gertatzen dena ulertzen lagunduko lidaketelako	
Ez, nahiago ditut gaztelaniazko azpigituluak	
Ez dakit	

TELESAILAK

14. Taulan agertzen diren telesail horietatik guztietatik, zeintzuk ikusten dituzu? Nahi dituzun guztiak aukera ditzakezu. Telesailik ikusten ez baduzu, marka ezazu aukera hori eta zoaz 23. galderara (SAIOAK: LEHIAKETAK, KIROLAK ETA ZINEMA atala)

Ikusi ohi dituzun telesailak "X" batekin marka itzazu

Ez dut telesailik ikusten	
Mentes criminales	
Juego de Tronos	
The Walking Dead	
Mr Robot	
Narcos	
Castle	
CSI	
El mentalista	
NCSI: Los Angeles	
Hawai 5.0	
El cuerpo del delito	
Pequeñas mentirosas	
Crónicas vampíricas	
Stranger Things	
Águila roja	
El príncipe	

15. Zure telesail kutuna –komediak kanpo utzita– zerrendan agertzen ez bada, idatz ezazu bere izenburua jarraian, mesedez

16. Taulan agertzen diren komedia horietatik guztietatik, zeintzuk ikusten dituzu? Nahi dituzun guztiak aukera ditzakezu

Marka itzazu "X" batekin ikusten dituzun komediak

Golazen	
Merlí	
The Big Bang Theory	
La que se avecina	
Los Simpson	
Vaya semanita	
Allí abajo	
Gym Tony	
Modern family	
Dos hombres y medio	
Cómo conocí a vuestra madre	
Jane the virgin	

17. Zure komedia kutuna zerrendan agertzen ez bada, idatz ezazu bere izenburua jarraian, mesedez

18. Filmak eta telesailak ikusteko ordainpeko plataformarik erabiltzen duzu?

Ez dut halako plataformarik erabiltzen	
Euskaltel	
Movistar	
Vodafone	
Netflix	
WuakiTV	
Filmin	
Yomvi	
Nubeox	
Besteak. Zein?	

19. Filmak eta telesailak Internetetik doan ikusten dituzu?

Ez	
Ez, online ikusten ditut baina ordaintzen dut	
Bai, online ikusten ditut	
Bai, jaitsi edo deskargatzen ditut	
Bai, online ikusi eta deskargatzen ditut	

20. Jarraian agertzen diren web telesail horietakoren bat ikusten duzu? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu

Txoministak	
Qué vida más triste	
Malviviendo	
Cálico Electrónico	
Freaklances	
Besteak:	

21. Azpigituluak erabiltzen dituzu beste hizkuntza batean ematen diren telesailak ikusteko?

Ez	
Bai, euskarazko azpigituluak	
Bai, gaztelaniazko azpigituluak	
Bai, ingelesezko azpigituluak	

22. Gustatzen zaizun telesail bat beste hizkuntza batean ematen bada, euskarazko azpigituluekin ikustera ohituko zinatekeela uste duzu?

Bai, euskarazko azpigituluek gertatzen dena ulertzen lagunduko lidaketelako	
Ez, nahiago ditut gaztelaniazko azpigituluak	
Ez dakit	

SAIOAK: LEHIAKETAK, KIROLAK ETA ZINEMA

23. Eduki hauetatik, zeintzuk ikusten dituzu? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu. Eduki hauek ikusten ez badituzu, marka ezazu aukera hori eta zoaz 27. galderara (KIROLAK atala)

Marka itzazu "X" batekin ikusten dituzun saioak

Ez ditut eduki hauek ikusten	
Burubero	
Pasapalabra	
Hitzetik hortzera	
EITB Kultura Transit	
Zu kirolari	
Callejeros viajeros	
Salvados	
Herri txiki, infernu handi	
Abenturaroa	
Cuarto milenio	
Zinez	
La noche de	
El hormiguero	
Sautrela	
Kamera ezkutua	

24. Zure saio kutuna zerrendan agertzen ez bada, idatz ezazu bere izenburua jarraian, mesedez

25. Reality eta txutxu-mutxu saio hauetatik guztietatik, zeintzuk ikusten dituzu? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu

Marka itzazu "X" batekin ikusten dituzun edukiak

Mujeres y hombres y viceversa	
Gu ta gutarrak	
Sálvame	
El conquistador del fin del mundo	
Gran hermano	
Tú al norte y yo al sur	
First Dates	
Cámbiame	
Granjero busca esposa	
Sálvame Deluxe	
Quiero ser	

26. Zure reality edo txutxu-mutxu saio kutuna zerrendan agertzen ez bada, idatz ezazu bere izenburua jarraian, mesedez

KIROLAK

27. Zein kirol mota ikusten dituzu telebistan, telefono mugikorrean, ordenagailuan, tabletean...? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu. Kirolik ikusten ez baduzu, marka ezazu aukera hori eta zoaz 35. galderara (GAURKOTASUNA atala)

Marka itzazu "X" batekin ikusten dituzun kirolak

Ez dut kirolik ikusten	
Futbola	
Saskibaloia	
Txirrindularitza	
Motoziklismoa	
Bat Formula	
Tenisa	
Eskubaloia	
Pilota, frontoia	
Traineruak	
Herri kirolak	
Arrisku-kirolak	
Atletismoa	
Mendia	
Boxeoa	

28. Gehien ikusten duzun kirola zerrendan agertzen ez bada, zehaztu ezazu jarraian, mesedez

29. Zein hizkuntzan ikusten dituzu kirolak? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu

Marka itzazu "X" batekin hizkuntzak

Euskara	
Gaztelania	
Ingelesa	

30. Zer-nolako kirol emanaldiak entzuten dituzu irratian? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu. Kirol emanaldirik entzuten ez baduzu, zoaz 33. galderara

Marka itzazu "X" batekin irratian entzuten dituzun kirol emanaldiak

Ez dut kirol emanaldirik entzuten	
Futbola	
Saskibaloia	
Txirrindularitza	
Motoziklismoa	
Bat Formula	
Tenisa	
Eskubaloia	
Pilota, frontoia	
Traineruak	
Herri kirolak	
Arrisku-kirolak	
Aletismoa	
Mendia	
Boxeoa	

31. Gehien entzuten duzun kirol emanaldia zerrendan agertzen ez bada, zehaztu ezazu jarraian, mesedez

32. Zein hizkuntzan entzuten dituzu kirol emanaldiak normalean? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu

Marka itzazu "X" batekin hizkuntzak

Euskara	
Gaztelania	
Ingelesa	

33. Kirol emanaldiak egunkarietako webguneetan jarraitzen dituzu?

Bai	
Ez	

34. Bai erantzunez gero, zein egunkariko webgunean?

--

GAURKOTASUNA

35. Nola izaten duzu gertatzen denaren berri? Zein albiste interesatzen zaizkizu? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu. Gaurkotasuna interesatzen ez bazaizu, marka ezazu aukera hori eta zoaz 39. galderara (ETB1, HAMAIIKA ETA TOKIKOMEKO EDUKIAK atala)

Marka itzazu "X" batekin interesatzen zaizkizun albisteak

Ez zaizkit albisteak interesatzen	
Munduko albisteak	
Espainiako albisteak	
Euskal Herriko albisteak	
Tokiko albisteak (lokalak)	
Kultur albisteak	
Kirol albisteak	
Eguraldia	
Beste albisteak	

36. Zein bitarteko edo gailu erabiltzen dituzu informatzeko normalean? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu

Marka itzazu "X" batekin gailuak

Telebista	
Irratia	
Tableta	
Telefono mugikorra	
Ordenagailua	

37. Zein hizkuntzan jarraitzen dituzu albisteak normalean? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu

Marka itzazu "X" batekin hizkuntzak

Euskara	
Gaztelania	
Ingelesa	

38. Informatuta egoteko Interneteko agregatzailerik (Google, MSN, Menéame...) erabiltzen duzu?

Ez	
Bai. Zein?	

ETB1, HAMAIKA ETA TOKIKOMERO EDUKIAK

39. ETB1 telebista kateko zein eduki ikusten dituzu? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu. ETB1 ikusten ez baduzu, marka ezazu aukera hori eta zoaz 40. galderara

Marka itzazu "X" batekin ikusten dituzun edukiak

Ez dut ETB1 ikusten	
Golazen	
Gu ta gutarrak	
DBH	
Burubero	
Herri txiki, infernu handi	
Zu kirolari	
Chiloé	
Abenturaroa	
Gailurra	
Gol festa	
Batek daki	
Kamera ezkutua	
EITB Kultura Transit	
Txoriene	
Ahoz aho	
Pintxo & Pote	
Hitzetik hortzera	
Sautrela	

40. HAMAIKA TELEBISTAKo zein eduki ikusten dituzu? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu. Hamaika Telebista ikusten ez baduzu, marka ezazu aukera hori eta zoaz 41. galderara

Marka itzazu "X" batekin ikusten dituzun edukiak

Ez dut Hamaika Telebista ikusten	
Bizi musika	
Aizank!	
ArteKale	
Gurean gaur	
Harrobia	
IDEMtitateak	
Hurbilean	
Esatea Libre	
Bat-Batean	
Ertzak	

41. GOIENA TELEBISTAko zein eduki ikusten dituzu? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu. GOIENA TELEBISTA ikusten ez baduzu, marka ezazu aukera hori eta zoaz 42. galderara

Marka itzazu "X" batekin ikusten dituzun edukiak

Ez dut GOIENA TELEBISTA ikusten	
Bota erronka!	
Amaia DJ	
Galdegazte	
Jaiak	
Harmailatik	
Kantari	
Harira	
Goiena zuzenean	
Gipuzkoa pedalka	
Kulturizketak	
EKT	EKT
Muga barik	
Ezagutzero nator	

42. GOIERRI TELEBISTA, 28. KANALA edo ERLO TELEBISTAKO zein eduki ikusten dituzu? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu. Tokiko telebista hauek ikusten ez badituzu, marka ezazu aukera hori eta zoaz 43. galderara.

Marka itzazu "X" batekin ikusten dituzun edukiak

Ez ditut tokiko telebista horiek ikusten	
28 Klip	
Onein	
Platopic	
Ikusi irratia	
Tokiko informatiboak	

43. Eduki hauek partekatu edo haiei buruz hitz egiten duzu? Hauta itzazu gehien erabiltzen dituzun aukerak (nahi baduzu, hiru marka ditzakezu)

Bai, Facebooken	
Bai, Twitterren	
Bai, WhatsApp bidez beste pertsona batekin	
Bai, telebista hauen saioak ditugu hizpide WhatsApp-eko talde tematiko batean	
Bai, pertsonalki	
Ez, ez dut halako iruzkinik egiten	

44. GAZTEZULO aldizkariaren edukiak gustuko dituzu? Jar ezazu "X" bakarra

Bai, webgunean sartu eta hilerero erosten dut paperezko aldizkaria	
Bai, webgunean sartu eta irakurri ohi dut	
Bai, paperezko aldizkaria erosten dut edo harpideduna naiz	
Ez, ez zait interesatzen	

MUSIKA

45. Zein estiloko musika entzuten duzu? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu. Musikarik entzuten ez baduzu, marka ezazu aukera hori eta zoaz 50. galderara (BIDEOKLIPAK atala).

Marka itzazu "X" batekin entzuten dituzun musika motak

Ez dut musikarik entzuten	
Rocka	
Popa	
Musika latinoa	
Folka	
Jazza	
Heavya	
Punka	
Rapa	
Musika klasikoa	
Dance musika	
Besteak	

46. Zein hizkuntzan entzuten duzu musika estilo bakoitza? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu

	Euskara	Gaztelania	Ingelesa
Rocka			
Popa			
Musika latinoa			
Folka			
Jazza			
Heavya			
Punka			
Rapa			
Musika klasikoa			
Dance musika			
Besteak			

47. Zer gailu erabiltzen duzu gehien musika entzuteko? "X" bakarra jar ezazu.

Irratia	
Tableta	
Telefono mugikorra	
Ordenagailua	

49. Zerrendan agertzen ez den plataforma edo irrati batean musika entzuten baduzu, zehaztu ezazu zein plataforma edo irratia den jarraian, mesedez

48. Zer plataforma edo irratan entzuten duzu musika gehien? Marka itzazu gehien erabiltzen dituzun hiruak. Musika entzuteko gehien erabiltzen duzun plataforma edo irratiari 1 jar iezaiozu; hurrengoari, 2; eta hurrengoari, 3

YouTube	
Spotify	
Deezer	
Google Play Music Premium	
Gaztea	
EITB Irratia	
Euskadi Irratia	
Info7	
Radio Euskadi	
40 principales	
Kiss FM	
Radio 3	
Cadena 100	

BIDEOKLIPAK

50. Zer-nolako bideoklipak ikusten dituzu? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu. Bideoklipik ikusten ez baduzu, marka ezazu aukera hori eta zoaz 55. galderara (BIDEOJOKOAK atala).

Marka itzazu "X" batekin ikusten dituzun bideoklipak

Ez dut bideoklipik ikusten	
Rocka	
Popa	
Musika latinoa	
Folka	
Jazza	
Heavya	
Punka	
Rapa	
Musika klasikoa	
Dance musika	
Besteak	

51. Zein hizkuntzan ikusten duzu bideoklip mota bakoitza? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu

	Euskara	Gaztelania	Ingelesa
Rocka			
Popa			
Musika latinoa			
Folka			
Jazza			
Heavya			
Punka			
Rapa			
Musika klasikoa			
Dance musika			
Besteak			

52. Zer gailu erabiltzen duzu gehien bideoklipak ikusteko? "X" bakarra jar ezazu

Telebista	
Tableta	
Telefono mugikorra	
Ordenagailua	

53. Internet edo telebistako zein plataforman ikusten dituzu gehien bideoklipak? Marka itzazu gehien erabiltzen dituzun hiruak. Gehien erabiltzen duzunari 1 jar iezaiozu; hurrengoari, 2; eta hurrengoari, 3

YouTube	
Vimeo	
MTV	
Los40	
Kiss FM TV	
M80 TV	

54. Azpitoluak erabiltzen dituzu bideoklipak ikusten dituzunean? Zein hizkuntzan da ohikoena? Jar ezazu "X" bakarra

Bai, euskarazko azpitoluak jartzen ditut	
Bai, gaztelaniazko azpitoluak jartzen ditut	
Bai, beste hizkuntza batzuetan azpitoluak jartzen ditut	
Ez, ez dut azpitolurik erabiltzen	

BIDEOJOKOAK

55. Zer-nolako bideojokoak erosten dituzu? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu. Bideojokorik erosten ez baduzu, zoaz 60. galderara (EDUKI OROKORRAK atala)

Marka itzazu "X" batekin erosten dituzun bideojokoak

Ez dut bideojokorik erosten	
Akzioa-estrategia (Minecraft, adibidez)	
Kirola (FIFA17, adibidez)	
Trebetasuna eta inteligentzia (Sudoku, adibidez)	
Tiroak (Halo, Call of Duty, adibidez)	
Abentura (The Legend of Zelda, adibidez)	
Plataformak (Super Mario Bross, adibidez)	
Erritmoak (Guitar Hero, adibidez)	
Simulazioa (World of Warcraft, adibidez)	

56. Zein bideojokorekin aritzen zara jolasean gehien online edo Internet bidez? Jar ezazu "X" bakarra

League of Legends (LOL)	
World of Warcraft (WOW)	
Minecraft	
Dot A	
Habbo	
The Sims	
Besteak, esaguzu zein:	

57. Nola jolasten duzu online edo Internet bidez?

Online jolasten dut nik bakarrik	
Online jolasten dut, bakarrik baino gehiago, taldeka	

58. Telefono mugikorrarekin aritzen zarenean, zein bideojokorekin jolasten duzu gehien? Idatz ezazu telefono mugikorrean gehien erabiltzen duzun bideojokoa

59. Zer gailu erabiltzen duzu gehien bideojokoekin jolasteko? Jar ezazu "X" bakarra

Ordenagailua (online)	
Bideo-jokoaren kontsola (online)	
Telefono mugikorra (online)	
Tableta (online)	
Jolasteko makina (errekreatiboak)	

EDUKI OROKORRAK

Eduki orokorreari buruz hitz egingo dugu orain.

60. Non ikusten dituzu gehiago eduki hauek? Jar ezazu "X" bakarra. Ez badituzu jarraian azaltzen diren edukiak ikusten, zoaz 70. galderara (AISIA ETA SORKUNTZA atala)

	Etxean bakarrik	Etxean familiarekin	Lonjan edo lokalean lagunartean	Tabernan
Bat ere ez				
Pelikulak				
Telesailak				
Telebista saioak				
Bideojokoak				
Bideoklipak				
Kirolak				
Pornoa				

61. Nola aukeratzen dituzu ikusten dituzun pelikulak, telesailak edo saioak? Jar ezazu "X" bakarra

Lagun eta ezagunen gomendioak jarraitzen ditut	
Sare sozialetan edo WhatsApp taldeetan egiten diren gomendioak jarraitzen ditut	
Youtuben edo telebisten webguneetan ematen den informazioa jarraitzen dut	
Prentsa, irrati edo telebistaren gomendioak jarraitzen ditut. Kasu honetan, mesedez, egunkaria edo saioa zein den idatz ezazu:	
Nire gustuen arabera	

62. Nola aukeratzen duzu entzuten duzun musika -abestiak- eta ikusten dituzun bideoklipak? Jar ezazu "X" bakarra

Lagun eta ezagunen gomendioak jarraitzen ditut	
Sare sozialetan edo WhatsApp taldeetan egiten diren gomendioak jarraitzen ditut	
Youtuben edo telebisten webguneetan ematen den informazioa jarraitzen dut	
Prentsa, irrati edo telebistaren gomendioak jarraitzen ditut. Kasu honetan, mesedez, egunkaria edo saioa zein den idatz ezazu:	
Nire gustuen arabera	

63. Nola aukeratzen dituzu bideojokoak? Jar ezazu "X" bakarra

Lagun eta ezagunen gomendioak jarraitzen ditut	
Sare sozialetan edo WhatsApp taldeetan egiten diren gomendioak jarraitzen ditut	
Youtuben edo telebisten webguneetan ematen den informazioa jarraitzen dut	
Prentsa, irrati edo telebistaren gomendioak jarraitzen ditut. Kasu honetan, mesedez, egunkaria edo saioa zein den idatz ezazu:	
Nire gustuen arabera	

64. Zer-nolako edukiak izaten dituzu hizketagai zure lagunekin? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu

Pelikulak	
Telesailak	
Reality-ak	
Kirolak	
Bideojokoak	
Musika	

65. Edukiak lagunartean komentatzeko zer bitarteko erabiltzen dituzu? Aukera ezazu gehien erabiltzen duzun bitartekoa (nahi izanez gero, 3 marka ditzakezu)

Facebook	
Twitter	
Instagram	
WhatsApp erabiltzen dut beste pertsona batekin aritzeko	
Lagunok WhatsApp-en dugun talde tematikoa	
Aurrez aurre komentatzen ditugu edukiak	
Ez, ez dut edukiak komentatzeko ohiturarik	

66. Zein hizkuntza erabiltzen duzu edukien jarraipena egin edo gomendioak egiteko? Jar ezazu "X" bakarra

Euskara bakarrik	
Gaztelania bakarrik	
Euskara eta gaztelania, baina euskara gehiago	
Euskara eta gaztelania, baina gaztelania gehiago	

67. Idatz ezazu lagunekin komentatutako pelikula baten izenburua:

68. Idatz ezazu gustuko duzun eta lagunekin komentatzen duzun telesail baten izenburua:

69. Idatz ezazu gustuko duzun eta lagunekin komentatzen duzun saio baten izenburua:

AISIA ETA SORKUNTZA

70. Zer-nolako ezagutza daukazu ikus-entzunezko edukiak sortu ahal izateko? Jar ezazu "X" bakarra

Kamera bat erabiltzen badakit, ordenagailuan bideo bat edita dezaket eta irudien bidez istorio bat ere kontatzeko gai naiz	
Kamera erabiltzen jakiteaz gain, ordenagailuan bideo bat edita dezaket	
Ez dut ezagutza berezirik, telefono mugikorraren bidez bideoak eta irudiak grabatzen ditut. Bideoa automatikoki muntatzen duten aplikazioak ere erabiltzen ditut	
Ez dut ezagutzarik	

71. Zer-nolako ezagutza daukazu argazkiarekin ala argazki eta testuarekin lan egiterakoan? Jar ezazu "X" bakarra

Ordenagailuan argazkiak tratatzeko eta kartelak diseinatzeko Photoshop edo beste programa batzuk erabiltzeko gai naiz	
Argazkiak tratatzeko programa errazak (ez profesionalak) erabiltzeko gai naiz	
Ez daukat ezagutza berezirik, telefono mugikorraren bitartez argazkiak egiten ditut, iragazki edo filtroak erabiltzen ditut eta testua gaineratzen dut	
Ez daukat ezagutzarik, argazkiak egitera mugatzen naiz	

72. Bideo edo argazki lehiaketaren batean parte hartu duzu inoiz?

Bai	
Ez	

73. Zuk zeuk egindako bideorik igo al duzu inoiz Internet sarera? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu

Bai, gaztelaniaz	
Bai, euskaraz	
Bai, ingelesez	
Bai, bideo bat euskaraz eta gaztelaniaz	
Ez	

74. Interneteko zein plataforman jarri dituzu bideo horiek? Gehienez, 2 aukera marka ditzakezu.

Youtube	
Vimeo	
Instagram	
Dailymotion	
Ez dut inoiz bideorik Interneteko plataforma batean jarri	

75. Interneten bideorik jarri baduzu, zer-nolako edukia dute? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu

Zuk zeuk ordenagailuan editatutako bideoak	Istorio bat kontatzen duten bideoak	
	Bideoklipak	
	Karaoke bideoak	
Telefono mugikorrean automatikoki editatu dituzun bideoak	Bideoak	
	Bideoklipak	
	Karaoke bideoak	
Telefono mugikorrarekin grabatutako bideoak	Kontzertuak, festak...	
	Lagunarteko kontuak	
	Umorezko bideoak	
Telefono mugikorrarekin egindako argazkiak	Erretratu pertsonalak	
	Lagunekin argazkiak / lagunen argazkiak	
	Argazki-muntaiak	
	Meme-ak	
Musika	Jotzen duzun/duzuen musika	
	Kantatzen dituzun/dituzuen abestiak	
Ahotsa	Txistek eta txantxak	
	Mezuak	
Besteak. Adieraz itzazu, mesedez:		

Interneten jarri dituzun bideoen edukiak "X" batekin marka itzazu

76. Zeintzuk dira Interneten gehien jartzen dituzun edukiak? Aukera itzazu gehien jartzen dituzun hiruak. Gehien jartzen duzunari 1 jar iezaiozu; hurrengoari, 2; eta hurrengoari, 3

Ordenagailuan zuk zeuk editatutako bideoak	
Telefono mugikorrean automatikoki editatutako bideoak	
Telefono mugikorrarekin zuzenean grabatutako bideoak	
Telefono mugikorrarekin egindako argazkiak	
Musika	
Ahotsa	
Besteak. Adieraz itzazu, mesedez:	

77. Zein hizkuntza erabiltzen duzu eduki mota bakoitza sortzeko? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu. Ez baduzu edukirik sortzen, zoaz 84. galderara

	Euskara	Gaztelania	Ingelesa
Ez dut edukirik sortzen			
Istorio bat kontatzen duten bideoak			
Bideoklipak			
Karaoke bideoak			
Kontzertuak, jaiak, festak...			
Lagunarteko kontuak			
Testudun argazki-muntaiak			
Memeak			
Jotzen duzuen musika			
Abestu eta grabatzen dituzuen abestiak			
Txistek eta txantxak			
Mezuak			

78. Istorio bat kontatzen duen bideo bat hizkuntza jakin batean sortzen duzunean, azpigituluak erabiltzen dituzu? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu

Ez, ez dut inoiz azpigitulurik erabiltzen	
Bideoa euskaraz egiten badut, gaztelaniazko azpigituluak jartzen ditut	
Bideoa gaztelaniaz egiten badut, euskarazko azpigituluak jartzen ditut	
Bideoa euskaraz egiten badut, ingelesezko azpigituluak jartzen ditut	
Bideoa gaztelaniaz egiten badut, ingelesezko azpigituluak jartzen ditut	

79. Testudun bideo edo argazkiak sortzen dituzunean, zein hizkuntzan idazten duzu testua? Jar ezazu "X" bakarra

Euskaraz bakarrik	
Gaztelaniaz bakarrik	
Euskaraz eta gaztelaniaz, baina euskaraz gehiago	
Euskaraz eta gaztelaniaz, baina gaztelaniaz gehiago	

80. Zein gailu erabiltzen duzu gehien gauza bakoitzarentzat? Jar ezazu "X" bakarra lerro bakoitzeko

	Telefono mugikorra	Tableta	Ordenagailua	Kamera
Editatutako bideoak				
Bideo grabazioak				
Argazkia				
Musika				

81. Zein plataforma mota erabiltzen dituzu eduki hauek sarean jarri edo zabaltzeko? Aukera itzazu gehien erabiltzen dituzun hiruak. Gehien erabiltzen duzunari 1 jar iezaiozu; hurrengoari, 2; eta hurrengoari, 3

	Pribatua	Publikoa
Ez dut edukirik jartzen		
Instagram		
Youtube		
Vimeo		
WhatsApp		
Snapchat		
Facebook		
Twitter		
Messenger		

82. Sarean jartzen dituzun bideoak lagunekin komentatzen dituzu? Hauta itzazu gehien erabiltzen dituzun hiru aukerak. Gehien erabiltzen duzunari 1 jar iezaiozu; hurrengoari, 2; eta hurrengoari, 3

Ez, ez dut bideoak komentatzeko ohiturarik	
Bai, Facebooken	
Bai, Twitterren	
Bai, Instagramen	
Bai, WhatsApp bidez beste pertsona batekin	
Bai, lagunok WhatsApp-en dugun talde tematikoan	
Bai, aurrez aurre	

83. Zein hizkuntza erabiltzen duzu normalean edukien jarraipena egin eta gomendioak egiteko?

Euskara bakarrik	
Gaztelania bakarrik	
Euskara eta gaztelania, baina euskara gaztelania baino gehiago	
Euskara eta gaztelania, baina gaztelania euskara baino gehiago	

84. Youtuber hauetariko baten jarraitzaile zara? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu

Elrubius	
VEGETTA777	
Hola Julen	
Willyrex	
Maitane Segurola	
Alexby11	
Wismichu	
Patri Jordan	
Yellow Mellow	
Bolli	Bolli
Super Txope	
Telmo Trenado TV	

85. Beste youtuber baten jarraitzaile bazara, esaguzu nor den:

86. Youtuberra zara?

Bai	
Ez	

87. Baietz erantzun baduzu, zein izen du zure kanalak? Erantzuna ezezkoa bada, zoaz 89. galderara

88. Zein hizkuntzan dago zure kanala? Jar ezazu "X" bakarra

Euskaraz	
Gaztelaniaz	
Euskaraz eta gaztelaniaz	

89. Bideo tutorialak kontsultatzen dituzu Youtuben? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu. Bideo tutorialak kontsultatzen ez badituzu, zoaz 91. galderara

Ez, ez dut bideo tutorialik kontsultatzen	
Moda, ile-apainketa, makillajea	
Bideojokoak	
Teknologia	
Bidaiak	
Gastronomia	
Kirolak	
Pelikulak edo bideoak nola egin	
Besteak. Zeintzuk?	

90. Zein hizkuntzan ikusten dituzu normalean bideo tutorialak? Gehienez, 2 aukera marka ditzakezu.

Ikusten dituzun bideo tutorialen hizkuntzak "X" batekin marka itzazu

Euskara	
Gaztelania	
Ingelesa	

91. Bideo tutorialak sortzen dituzu Youtuben jartzeko?

Bai	
Ez	

92. Bideo tutorialak sortzen badituzu, zer-nolako gaiak lantzen dituzu? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu. Bideo tutorialik sortzen ez baduzu, zoaz 94. galderara

Moda, ile-apainketa, makillajea	
Bideojokoak	
Teknologia	
Bidaiak	
Gastronomia	
Kirolak	
Pelikulak edo bideoak nola egin	
Besteak, zeintzuk	

93. Zein hizkuntzan? Jar ezazu "X" bakarra

Euskaraz bakarrik	
Gaztelaniaz bakarrik	
Euskaraz eta gaztelaniaz, baina euskaraz gaztelaniaz baino gehiago	
Euskaraz eta gaztelaniaz, baina gaztelaniaz euskaraz baino gehiago	

94. Game Erauntsia euskarazko bideojoko komunitatea ezagutzen duzu?

Bai	
Ez	

95. Bideojokoei buruzko euskarazko komunitate baten kide izango zinateke? Jar ezazu "X" bakarra

Bai, bideojokoei buruzko euskarazko komunitate baten kide naiz jada	
Bai, bideojoko komunitate onenen maila baldin badu	
Bai, horrela gogoko dudana hitz egin dezaket beste euskaldunekin	
Ez, bideojoko komunitate oso onak daude jada gaztelaniaz eta ingelesez	

96. Gaia errotik aldatuz, WhatsApp-eko talderen batetik bota zaituzte?

Bai	
Ez	

97. Telefono mugikorrean edo ordenagailuan mehatxuzko mezuek jaso al dituzu noizbait?

Bai	
Ez	

98. Mehatxuzko mezurik jaso baduzu, zein plataformaren bidez jaso duzu? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu. Mehatxuzko mezurik jaso ez baduzu, zoaz hurrengo galderara

WhatsApp	
Facebook	
Snapchat	
Twitter	
Messenger	
E-posta	
SMS	
Beste bat	

EDUKIEN KONTSUMO ETA SORKUNTZA: HEZKUNTZA EZ OFIZIALA

99. Plataforma ofizialak alde batera utzita, iturri hauetakoren bat kontsultatzen duzu eskolako lanak egiteko? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu. Ez baduzu ofizialak ez diren iturriak kontsultatzen, marka ezazu aukera hori eta zoaz 102. galderara (GALDERA OROKORRAK atala)

Ez dut beste iturririk kontsultatzen	
Wikipedia	
Foroak	
Sarean aurki daitezkeen lan amaituak	
Irakasgaiekin lotutako testu edo PDFak on line	
Bideo tutorialak	
Dokumentalak	

100. Zein gailutan kontsultatzen duzu normalean iturri horietako bakoitza? Jar ezazu "X" bat lerro bakoitzeko

	Telefono mugikorra	Tableta	Ordenagailua
Wikipedia			
Foroak			
Sarean aurki daitezkeen lan amaituak			
Irakasgaiekin lotutako testu edo PDFak on line			
Bideo tutorialak			
Dokumentalak			

101. Zein hizkuntzan kontsultatzen duzu gehien iturri hauetako bakoitza? Jar ezazu "X" bat soilik lerro bakoitzeko

	Euskara	Gaztelania	Ingelesa
Wikipedia			
Foroak			
Sarean aurki daitezkeen lan amaituak			
Irakasgaiekin lotutako testu edo PDFak on line			
Bideo tutorialak			
Dokumentalak			

GALDERA OROKORRAK

102. Mutila ala neska zara?

Mutila	
Neska	

103. Zenbat urte dituzu?

104. Zenbat urte ditu zure aitak, gutxi gorabehera?

105. Zer ikasketak ditu zure aitak? Jar ezazu "X" bat bakarrik

Lehen mailako ikasketak	
Bigarren mailako ikasketak	
Batxilergoa	
Lanbide Heziketa (LH)	
Unibertsitate ikasketak	
Ez dakit	

106. Zein da zure aitaren ogibidea, bere lanbidea? Idatz ezazu, mesedez, ahalik eta modurik zehatzenean

107. Zenbat urte ditu zure amak, gutxi gorabehera?

108. Zer ikasketak ditu zure amak? Jar ezazu "X" bat bakarrik

Lehen mailako ikasketak	
Bigarren mailako ikasketak	
Batxilergoa	
Lanbide Heziketa (LH)	
Unibertsitate ikasketak	
Ez dakit	

109. Zein da zure amaren ogibidea, bere lanbidea? Idatz ezazu, mesedez, ahalik eta modurik zehatzenean

110. Zein hizkuntzatan ulertzeko edo hitz egiteko gaitasuna duzu? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu

Euskara	
Gaztelania	
Ingelesa	
Frantsesa	
Beste bat. Zein?	

111. Euskara, non erabili ohi duzu? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu

Etxean, nire familiarekin	
Nire lagunekin, eskolan gaudenean	
Etxeke lanak egiten ditudanean	
Nire lagunekin, eskolatik kanpo gaudenean	
Nire lagunekin, sare sozialak, WhatsApp... erabiltzen ditugunean	
Telebistan edo Interneten euskarazko saioak ikusten ditudanean	
Interneten barna nabilenean	

112. Gaztelania, non erabili ohi duzu? Nahi dituzun "X" guztiak jar ditzakezu

Etxean, nire familiarekin	
Nire lagunekin, eskolan gaudenean	
Etxeko lanak egiten ditudanean	
Nire lagunekin, eskolatik kanpo gaudenean	
Nire lagunekin, sare sozialak, WhatsApp... erabiltzen ditugunean	

113. Fededuna zara? Erlijioaren batekoa? Jar ezazu "X" bat bakarrik

Katolikoa	
Beste erlijio batekoa: musulmana, ebanjelikoa, protestantea eta abar	
Ez naiz erlijiosoa, ez dut erlijiorik praktikatzten	

114. Hitz egin dezagun beste gai bati buruz: jarraian zerrendatu ditugun kontuak kontrolatzen dizkizute gurasoek? Jar ezazu "X" bat lerro bakoitzeko

	Beti	Batzutan	Ez
Etxera itzultzeko ordua			
Kontzertu eta festetarako irteerak			
Alkoholik edaten ote duzun			
Erretzen ote duzun			
Sexu harremanak ote dituzun			
Telebistaren erabilera			
Telefono mugikorraren erabilera			
Ordenagailuaren erabilera			
Interneten erabilera			

115. Hizkuntza jakin baten inguruan klase partikularrak jasotzen dituzu eskolaz kanpo?

Euskara	
Ingelesa	
Frantsesa	
Beste hizkuntza bat	
Ez	

116. Zuk zeuk erabili ez arren, jarraian zerrendatzen diren gailuak dituzue etxean? Jar iezaiozu "X" bat etxean dituzuen gailu guztiei

Mahai gaineko ordenagailua	
Ordenagailu eramangarria	
Tableta	
Telefono mugikorra	
Bideo-jokoen kotsola	

**BUKATU
DUGU.
MILA ESKER!**

INKESTATZAILEAK BETE BEHARREKOA

Ikastetxea	
Maila	
Data	
Ikastetxe mota	
Inkestatzailea	